

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОВ С ПЕРЕНОСНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В РЕЧИ

Жабборова Гулчехра

студентка направления «Русский язык

В иноязычных группах» Бухарского

Государственного педагогического института

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности употребления слов с переносным значением в речи, их стилистические особенности, функции слов с прямым и переносным значением в создании средств художественной выразительности, различие между прямым и переносным значением, роль слов с переносным значением в художественной литературе.

Ключевые слова: переносное значение, прямое значение, метафора, словарь, образность, однозначные и многозначные слова.

Русский язык-один из самых развитых и богатых языков мира. Он звучен и мелодичен: в нем на сто звуков приходится примерно семьдесят звуков с голосом- гласных и звонких согласных. Русский язык располагает большим запасом слов. В нем много синонимов. С их помощью точно и ярко выражаются все оттенки **мысли чувства**. Некоторые слова в русском языке имеют прямое и вторичное, переносное значение. Прямое значение слова-это основное лексическое значение. Преносное значение возникает на основе прямого. Такими качествами обладают многозначные слова. С помощью слов мы называем предметы, их признаки и действия.

Однозначные слова напрямую называют предмет, его признак или процесс действия. Это является прямым значением слова. Значение таких

слов не зависит от контекста, например: 1.Какое красивое небо! 2. Небо манит всех поэтов. 3.На небе появились яркие звезды. В русском языке большое количество слов называют определенным, конкретным предметом, его признак. Например: дом, огромный, стол. Но некоторые слова имеют лексическое переносное значение. Это значение напрямую связан с прямым значением слова. Переносное значение-это вторичное значение, возникающее на основе сходства предметов и признаков. Например, в словосочетании « золотой человек» слово золотой использовано в значении «хороший, добрый, замечательный человек», то есть в переносном значении, а в словосочетании «золотое кольцо» слово золотой использовано в прямом значении. Использование слов в переносном значении делает нашу речь красивее, помогает быстрее и образнее донести до слушателя наши мысли, делает нашу речь более выразительной. Переносное значение возникает на основе прямого. Сущность переноса значения состоит в том, что значение переходит на другой предмет, другое явление, и тогда одно слово употребляется в качестве названия одновременно нескольких предметов. Таким образом формируется многозначность слова.

Многозначные слова могут иметь от двух и более чем трех десятков значений. К примеру, в Толковом словаре Ожегова дается 26 значений слова «идти». Если слово многозначно, между его значениями существует смысловая связь. Например, для слова голос в словаре Ожегова выделены следующие значения:

1. Совокупность звуков, возникающих в результате колебания голосовых связок. Громкий, тихий.
2. Одна из двух или нескольких мелодий в музыкальной пьесе, партия в вокальном ансамбле. Романс для двух голосов.
- 3.Мнение, высказывание. Подать голос.
- 4.Внутренне побуждение, осознание.

5.Право заявлять свое мнение при решении государственных, общественных вопросов. Право голоса. Голос избирателей.

Прямые значения напрямую связаны с конкретными предметами, названиями которых они являются. Переносные значения в отличие от прямых обозначают факты действительности не непосредственно, а через отношение к соответствующим прямым. К примеру, слово лакировать имеет два значения: прямое-«покрывать лаком», и переносное-«приукрашивать, представлять что-либо в лучшем виде, чем есть на самом деле».

С понятием переносного значения слова чаще всего связано его образное употребление. Благодаря употреблению слов в переносном значении создается образность речи. Например: золотой характер, золотые руки, солнечная улыбка, бегут облака, мягкое сердце, льет свет, лимонный свет луны. Слова с переносными значениями часто употребляются в художественных произведениях и выполняют яркую изобразительную функцию. Например:

На воздушном океане
 Без руля и без ветрил,
 Тихо плавают в тумане
 Хоры стройные светил. (М.Ю.Лермонтов)

В этом стихотворении слова «воздушный океан», «плавают», «хоры стройные светил» употреблены в переносном значении.

Онегину все было ново;
 Он охладительное слово
 В устах старался удержать...(А.С.Пушкин)

В этой части произведения слово «охладительное» употреблено в переносном значении. Здесь употребления слова в переносном значении помогает ярко изображать состояние Онегина. Употребления слов в

переносном значении в художественной литературе образуют метафоры.

С помощью метафоры жизнь отражается в образе дороги, странствия.

Так водит нас судьба вдоль жизненных путей,

В невольном странствии не ведаем

сами...(П.А.Плетнев) В этом стихотворении слово путь употреблено в переносном значении. С помощью метафоры изображаются яркие запоминающиеся строки.

С помощью слов в переносном значении можно замечательно «украшать» свою речь. Довольно часто метафоры используются в обиходной жизни. Часто мы слышим и сами говорим: стальные нервы, часы стали, каменное сердце, идет снег, теплые отношения, железные руки, золотой человек. Эти метафоры носят бытовой характер. Головной убор, часть гриба и гвоздя похожи формой. Все это можно назвать словом «шляпка». «Острый язык»-это не язык, который заточен как нож или на вкус как горчица, а такой, который может обидеть человека. Используя слова в переносном значении, можно создавать уникальные образы в литературе. С их помощью наша речь становится образной, неповторимой и замечательной.

Литература:

- 1.Толковый словарь С.И. Ожегова
- 2.Моисеева Л.Ф. Анализ переносных значений слов на материале тематических групп.1971.
- 3.Вся грамматика русского языка. Ф.С.Алексеев.
- 4.Грамматика русского языка. О.Глазунов.
- 5.Лексикология современного русского языка. Н.М.Шанский. 1964 г.
- 6.Русский язык и культура речи. Лексико-семантический аспект. Т.И.Мисток.
- 7.Общая лексикология. П.С.Дронов. 2015 г.